

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ МНОГОФРАГМЕНТАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Алимов А.П.
Юсупов С.Ю.
Муминов А.Ш.

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр травматологии и ортопедии, Бухарский
Государственный медицинский институт, Бухарский филиал
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10100010>

Актуальность темы. Повреждения проксимального отдела плечевой кости (ППОПК) в структуре переломов костей скелета составляют 2,2–2,6 %, а среди переломов плечевой кости на них приходится до 65 %. Частота неудовлетворительных результатов остаётся высокой — от 47 до 50 % что, связан с замедленным сращением отломков, развитием асептического некроза головки плечевой кости, контрактуры плечевого сустава и вторичных неврологических расстройств [Корж Н.А. 2009; Лоскутов А.Е. 2010].

Цель исследования: оценить результаты различных видов хирургического лечения больных с переломами проксимального отдела плечевой кости.

Материалы и методы исследования. Исследование основано на анализ 40 пациентов с ППОПК, которые проходили лечение в клиниках РСНПМЦТО и БФ РНЦЭМП в период с 2012 по 2019 год. Средний возраст женщин составил $50 \pm 1,4$ лет. Наибольшее количество пациентов составили больные с трех- и четырехфрагментарными переломами и переломовывихами. Наиболее сложную группу составляют нестабильные трех- и четырехфрагментарные переломы (по классификации Neer C.S., 1970), имеющие наибольший удельный вес неудовлетворительных результатов лечения и осложнений. Консервативное лечение включало в себя закрытую одномоментную репозицию с последующей иммобилизацией гипсовой шиной (2 больных), клиновидной подушкой (1 больной). Оперативное лечение было проведено 37 больным и заключалось в проведении открытой репозиции и металлоостеосинтеза различными фиксаторами (разными видами пластин). Наибольшее число операций было выполнено с применением стабильно-функционального накостного металлоостеосинтеза.

Результаты лечения оценивали в сроки от 6 месяцев до 3 лет. Для оценки применяли шкалу Neer. Наибольший удельный вес отличных и хороших результатов при выполнении открытой репозиции и металлоостеосинтеза достигнут у пациентов с двух-, трех- и четырехфрагментарными переломами. Функциональные результаты оперативных вмешательств показали, что восстановился объем движений в плечевом суставе в таких пределах: сгибание — 90°, разгибание — 30°, отведение — 90°, ротация наружная/внутренняя — 40/0/60° — удовлетворительный результат по Neer.

Выводы. Трехфрагментарные и четырехфрагментарные переломы ПОПК относятся к тяжелым повреждениям опорно-двигательной системы и очень часто приводят к резкому снижению качества жизни больных. Тем не менее современные технологии лечения больных с такими повреждениями позволяют обеспечить у большинства пациентов положительный функциональный результат.

Использованная литература:

1. Аль-Нахари, Р. А. Напряженный спицевинтовой остеосинтез в хирургическом лечении переломов проксимального отдела в плечевой кости (экспериментально-клиническое исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.27 / Аль-Нахари Радман Ахмед Ахмед. – Курск, 2005. – 114 с.
2. Анкин, Л. Н. Некоторые проблемы остеосинтеза / Л. Н. Анкин // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1985. – № 4. – С. 72–75.
3. Архипов, С. В. Плечо: современные хирургические технологии / С. В. Архипов, Г. М. Кавалерский. – М. : Медицина, 2009. – 168 с.
4. Архипов, С. В. Посттравматическая нестабильность, заболевание ротаторной манжеты плечевого сустава у спортсменов и лиц физического труда (патогенез, современные методы диагностики и лечения) : автореф. дис. д-ра мед. наук : 14.00.22 / Архипов Сергей Васильевич. – М., 1998. – 48 с.
5. Аскерко, Э. А. Экономические затраты и возможности их снижения при комплексной медицинской реабилитации больных с патологией ротаторной манжеты плеча / Э. А. Аскерко [и др.] // Новости хирургии. – 2017. – Т. 15, № 2.